

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

“AMALIY GEODEZIYA BO‘YICHA
OLIIY MA‘LUMOTLI
MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNING
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

**“AMALIY GEODEZIYA BO‘YICHA OLIY
MA’LUMOTLI MUTAXASSISLAR
TAYYORLASHNING MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI” MAVZUSIDA**

**SOHA OLIMLARI, DOKTORANTLAR, MUSTAQIL TADQIQOTCHILAR,
MAGISTRANT VA IQTIDORLI TALABALARNING XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI**

11-12-dekabr, 2023-yil

Toshkent-2023

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ГЕОАХБОРОТ ВА МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

Махсудов Б.Ю. – Қишлоқ хўжалиги вазирлиги агрокосмик технологияларни жорий қилиш бўлими бошлиғи;

Икрамов И.С. – Қишлоқ хўжалиги вазирлиги аграр соҳада ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш ва рақамлаштириш департаменти бошлиғи;

Очилов Ш. Ш. – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети;

Қаҳҳоров Б. – “Агросаноатни рақамлаштириш маркази” МЧЖ, ГАТ бўлими бошлиғи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21131443>

Аннотация

Дунё аҳолисининг кўпайиши ва барқарор озиқ-овқат ишлаб чиқаришга бўлган эҳтиёж қишлоқ хўжалигида самарали амалиётларни талаб қилади. Географик ахборот (ГИ) ва масофадан зондлаш технологиялари қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларга экинлар ҳосилдорлигини оптималлаштириш, ресурсларни самарали бошқариш ва асосли қарорлар қабул қилиш бўйича қимматли тушунчалар бериб, қишлоқ хўжалигида инқилоб қилмоқда.

Калит сўзлар: Географик маълумотлар, масофавий зондлаш, қишлоқ хўжалиги, аниқ қишлоқ хўжалиги, экинлар харитаси, тупроқ харитаси, сувни бошқариш, зарарқундалар ва касалликларга қарши кураш, атроф-муҳит мониторинги

Аннотация

Рост населения планеты и потребность в устойчивом производстве продуктов питания требуют эффективных методов ведения сельского хозяйства. Географическая информация (ГИ) и технологии дистанционного зондирования производят революцию в сельском хозяйстве, предоставляя фермерам ценную информацию для оптимизации урожайности, эффективного управления ресурсами и принятия обоснованных решений.

Ключевые слова: географическая информация, дистанционное зондирование, сельское хозяйство, точное земледелие, картографирование посевов, картирование почв, управление водными ресурсами, борьба с вредителями и болезнями, мониторинг окружающей среды.

Abstract

The increasing global population and the need for sustainable food production necessitate efficient agricultural practices. Geographic information (GI) and remote sensing technologies are revolutionizing agriculture by providing farmers with valuable insights to optimize crop yields, manage resources efficiently, and make informed decisions.

Keywords: Geographic information, remote sensing, agriculture, precision agriculture, crop mapping, soil mapping, water management, pest and disease management, environmental monitoring.

Кириш

Географик ахборот тизимлари (ГАТ) ва масофадан зондлаш (МЗ) технологияларини қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиқ этиш уни янги босқичга олиб чиқишга асос яратди. Бу кучли технология соҳа ходимларига, ердан фойдаланувчиларга жумладан фермерларга фазовий маълумотларни йиғиш, бошқариш, таҳлил қилиш ва визуализация қилиш имконини берди, бу эса қишлоқ хўжалиги амалиётларида самарадорлик, маҳсулдорлик ва барқарорликни оширишга олиб келди.

Хозирги вақтда республикамизнинг 58.44% (26.2 млн. га) қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар ташкил этади. Шундан 14% (3.69 млн. га) суғориладиган ҳайдалма ерлар, жами ер майдонига нисбатан фақатгина 8% ни ташкил этади. Бу мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлайдиган асосий миллий бойлик ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда асосий рол ўйнайди, бу "барча одамлар фаол ва соғлом ҳаёт учун ўзларининг озиқ-овқат эҳтиёжларини ва озиқ-овқат имтиёзларини қондириш учун ҳар доим етарли даражада хавфсиз ва тўйимли озиқ-овқатдан фойдаланиш имкониятига эга бўлган давлат" деб таърифланади.

Таҳлиллар

Қишлоқ хўжалигини рақамлаштиришда ГАТ ва масофадан зондлаш қуйидаги вазифаларни автоматлаштириш ва трансформация қилишга ёрдам беради.

Маълумотларни йиғиш ва бошқаришда:

- Қишлоқ хўжалиги рақамли хариталарини тузиш: ГАТ қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг батафсил хариталарини, жумладан, чегаралар, тупроқ турлари, суғориш тизимлари ва экин майдонлари чегараларини яратишга ёрдам беради (1-расм).

1 – расм. Қишлоқ хўжалиги экин ер майдонлари чегаралари

- Масофадан зондлаш: сунъий йўлдош тасвирлари ва дронлардан олинган мультиспектраль ва гиперспектраль тасвирлар экинларнинг ҳолати, вегетация даври, агротехник тадбирларни назорат қилиш, ҳосилни башорат қилиш ва атроф-муҳит шароитлари ҳақида қимматли маълумотларни тақдим этади.

- GPS технологияси: Ердан фойдаланувчилар қишлоқ хўжалиги техникаларини ҳамда чорва молларини кузатиш ва дала фаолияти ҳақида аниқ маълумотларни тўплаш учун фойдаланишлари мумкин.

Маълумотларни таҳлил қилиш ва визуализациялаш:

- Ер қопламини аниқлаш, ўзгаришларни кузатиш ва хариталаш: Масофадан зондлаш аҳоли пунктлари, ўрмонлар, яйловлар ва экин майдонлари каби ер қопламининг турларини аниқлаш ва хариталаш учун ишлатилиши мумкин. Ушбу маълумотлар ердан фойдаланишни режалаштириш ва атроф-муҳит мониторинги учун зарурдир.

• Аниқ қишлоқ хўжалиги: ГАТ воситалари масофадан зондлаш материаллари фермерларга фазовий маълумотларни таҳлил қилиш орқали экинларга мақбул вақтда сув, ўғитлар, пестицидларни қўллаш, чиқиндиларни камайтириш ва ресурслардан самарали фойдаланишни оптималлаштириш имконини беради (2 -расм).

2 – расм. Бухоро вилояти экин майдонларини мультиспектраль космик суратлар орқали таҳлил қилиш.

• Ҳосилдорликни олдиндан башоратлаш хариталарини тузиш: ГАТ ва масофадан зондлаш турли хил экин ва ҳосилдорликка эга бўлган далалардаги майдонларни аниқлашга ёрдам беради, бу фермерларга экиш, суғориш ва ресурсларни тўғри тақсимлаш бўйича асосли қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Қишлоқ хўжалигида ГАТ ва масофадан зондлаш технологияларидан фойдаланиш кўйидаги афзалликларга эга:

• Мавжуд ер ресурсларидан мақсадли фойдаланиш орқали самарадорликни ошириш; юқори ҳосил олиш ва ҳосил сифатини яхшилаш; фермерларга ўз фаолияти бўйича асосли қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган маълумот ва воситаларни тақдим этади.

Хулоса

Умуман олганда, ГАТ қишлоқ хўжалигини тубдан ўзгартирадиган кучли воситадир. Фермерлар ўз ерлари ва экинлари ҳақида тушунчага эга бўлиш учун фазовий маълумотлардан фойдаланиш орқали самарадорлик, маҳсулдорлик ва барқарорликни ошириши мумкин, бу эса қишлоқ хўжалигининг янада хавфсиз ва барқарор ривожланишига олиб келади.

Адабиётлар.

1. Mitchell, Andy. The Esri guide to GIS analysis: geographic patterns and relationships. Volume 1/ Esri Press, 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 Copyright © 2020 Esri
2. The World Geospatial Industry Council. (WGIC) Annual Report 2022. © WGICOUNCIL 2023

3. Roberto B., Marco B., Giuseppe E., Federica P. Agricultural survey methods / © 2010 John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom
4. Tom Mueller, Gretchen F. Sassenrath. GIS APPLICATIONS IN AGRICULTURE: Conservation Planning. Volume Four. CRC Press/Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742
5. <https://www.agro.uz/>

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ

**Ташбалтаева Шааркан Абдималиковна,
Ошский государственный университет, shtashbaltaeva@oshsu.kg,
Абжапарова Динара Амалбековна,
Ошский государственный университет, dabjaparova@oshsu.kg,
Сатыбаев Алимбай Таштанович,
Ошский государственный университет, alsatybaev@oshsu.kg.**

Аннотация

В докладе рассмотрены вопросы разработки системы мониторинга атмосферного воздуха, с использованием данных дистанционной зондирования. Даны предложения по возможным источникам данных, видам и средствам обработки, а также средствам отображения и управления данными на основе дистанционного зондирования. Приведены примеры современные методы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

Ключевые слова: уровень загрязнения атмосферы, методы мониторинга атмосферного воздуха, дистанционное зондирование.

METHODS OF MONITORING ATMOSPHERIC POLLUTION AND REMOTE SENSING

Tashbaltaeva Sh.A., Abjaparova D.A., Satybaev A.T., (O'shMU)

Annotation

The report discusses the development of an atmospheric air monitoring system using remote sensing data. Suggestions are given on possible data sources, types and means of processing, as well as means of displaying and managing data based on remote sensing. Examples of modern methods of monitoring atmospheric air pollution are given.

Keywords: atmospheric pollution level, atmospheric air monitoring methods, remote sensing.

ATMOSFERA ISHLOLISHINI MONITORING VA MASALIQDA ZANDLASH USULLARI.

Oymatov R.K., Bakhriyev M.B.	
ESTIMATION OF LS-FACTOR (SLOPE LENGTH AND STEEPNESS FACTOR) OF REVISED UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION FOR KITAB DISTRICT.....	121
Ташпулатов С.А., Мирзаева З.М., Жураев К.М.	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ.....	126
Сафаров Э.Ю., Гулов Ш.М., Куйлиева М.Б.	
ШАҲАРЛАР БОШ ПЛАНИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА ЗАМОНАВИЙ ГАТ ТЕХНАЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	129
Panayev S.S., Raxmonov D.N., Ibragimov J.K.	
TOSHKENT SHAHRIDA YERDAN FOYDALANISHNI MASOFADAN ZONDLASH MA'LUMOTLARI ASOSIDA MONITORING QILISH.....	133
Yakubov G.Z., Nishonxonov H.R.	
YUQORI FAZOVIY ANIQLIKDAGI RAQAMLI KOSMIK SURATLARNI FOTOGRAМMETRIK QAYTA ISHLASH XUSUSIYATLARI.....	136
Tuychiyeva I.A., Pardaboev A.P., Xasanov I.I., Kamolov E.M., Vahobova Z.I., Bo‘riyeva M.	
PROGRAMS AND INFORMATION SYSTEMS USED FOR THE IMPROVEMENT OF THE STATE CADASTRES OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS ON THE BASE OF GIS TECHNOLOGIES.....	139
Ibragimov U.N., Meyliyev A.B.	
AHOLI KARTASINI TUZISHDA GAT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	144
Ibragimov U.N., Qilichev Z.M.	
AHOLI KARTASINI GAT DASTURIDA LOYIHALASHNING AMALIY METODLARINI ISHLAB CHIQISH.....	150
Tag‘ayeva D.U., Maksudov R.N., Maxamatov M.A.	
TOSHKENT SHAHRIDA JOYLASHGAN ZAXARIQ HOLATI TO‘G‘RISIDAGI MA'LUMOTLARNI GAT VA MASOFADAN ZONDLASH YORDAMIDA Tahlil QILISH.....	153
Махсудов Б.Ю., Икрамов И.С., Очилов Ш. Ш., Қахҳоров Б.	
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ГЕОАХБОРОТ ВА МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ.....	160
Ташбалтаева Ш.А., Абжапарова Д.А., Сатыбаев А.Т.	
МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ.....	163
<hr/>	
3-SHO‘BA: FOTOGRAМMETRIYA VA UUA (DRON) FOYDALANISH.....	167
СЕКЦИЯ-3: ФОТОГРАММЕТРИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА (ДРОН).....	167
3 - SECTION: PHOTOGRAMMETRY AND USE OF UAV (DRONE).....	167
<hr/>	
Rana Hani A.Rahman Azzam, Yigitaliev J.A.	
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE.....	167
Ro‘ziboyev S.B., Nortoshov A.G‘.	
UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI YORDAMIDA RELYEFNING RAQAMLI MODELLARINI YARATISH.....	170